

XALQARO BAHOLASH DASTIRLARI VOSITASIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDA MATEMATIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Mirzaboyev Yuldoshali Abdumannonovich

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762682>

Annotatsiya. Maqolada Kompetensiyalarning bu asosiy, tubdan mohiyati alohida ta'kidlanishi kerak bo'lgan asosiy jihatlarni amalga oshirishning o'ziga xos shartlaridan ajratib, muayyan faoliyat sharoitlariga moslashtirilgan bilim, ko'nikma va xulq-atvor munosabatlarini safarbar qilishni chambarchas bog'laydigan har tomonlama qamrab oluvchi va integral xususiyat sifatida baholanishi qaraladi.

Kalit so'zlar. Kompetensiya, kompetentlik, ta'lim va tarbiya, fan dasturi, qobiliyat, pedagogika va psixologiya, bilim, ko'nikma, malaka.

Аннотация. В статье эта основная, фундаментальная сущность Компетенций, которую следует подчеркнуть отдельно, отделена от конкретных условий их реализации и является всеобъемлющей, тесно связывающей мобилизацию знаний, умений и поведенческих установок, адаптированных к конкретным условиям. условиях эксплуатации и считается неотъемлемой характеристикой.

Ключевые слова. Компетенция, компетентность, образование и воспитание, научная программа, способности, педагогика и психология, знания, умение, квалификация.

Abstract. In the article, this basic, fundamental essence of the Competencies, which should be emphasized separately, is separated from the specific conditions of their implementation and is comprehensive, closely linking the mobilization of knowledge, skills and behavioral attitudes adapted to specific conditions. operating conditions and is considered an integral characteristic.

Key words. Competence, competency, education and upbringing, scientific program, abilities, pedagogy and psychology, knowledge, skill, qualification.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarida matematik kompetentlikni rivojlantirish talabalar bilish faoliyatining ijodiy manbalari qadim zamonlarga borib taqaladi. Bilish faolligining yaxshi xotiralashga imkon yaratishi, narsalar, jarayonlar va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishiga yordam berishi ko'hna zamonlardayoq ma'lum bo'lgan.

Yaqin va O'rta Sharqda yashab ijod etgan o'rta asrlik mutafakkirlar tabiiy-ilmiy asarlarida ilmiy bilishning turli tomonlari, uning prinsiplari, tuzilishi, mezonlari, ilmiy bilishning inson aqliy rivoji va ta'limi bilan bog'liqligiga jiddiy qiziqish borligini kuzatamiz.

Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, ularning safdoshlari va izdoshlari gnoseologik qarashlarining xarakterli xususiyati shundan iboratki, inson ongida predmet timsoli (obrazi)ni mavhumlashtirish jarayoni ular e'tiborini doimo jalb etgan, buning natijasida mazkur predmet mohiyati va o'ziga xosligi tushunchasi ishlab chiqilgan va shakllangan.

Predmet va bilish manbalari qanaqa, bilish jarayoni qanday bosqichlardan iborat, bilish va amaliy faoliyat o'rtasidagi munosabatlar qanday - o'rta asrlik qariyb barcha buyuk Sharq mutafakkirlari e'tiborini jalb etgan bilish masalalarining to'liq bo'lmagan tartibi mana shulardan iborat.

Xorazmiy (96) "hissiyot" orqali bilishni " mantiqiy mulohazalar" vositasida bilishdan aniq farqlagan: dastlabkisi xususiyni bilish, "mayda", "mantiqiysi" esa mohiyatan o'rganadi, ahamiyatli, biroq ular aloqador.

Bilish nazariyasi kurtagi fan paydo bo'lishi bilan yuzaga keldi va uzluksiz rivojlanmoqda. Xorazmiy bu nazariyaning rivojlanishiga muhim hissa qo'shdi. U tajriba - kuzatish va eksperimental bilish metodini samoviy jismlar harakati, shuningdek, yer satxidagi punktlarni jadval ko'rinishida ilk bor ilmiy asosladi, induksiya va deduksiya jihatidan yagona, alohida va umumiyning birligi prinsipini aniqlashtirdi: xususiy xoldan alohida xoldagi tenglamaga (olti tenglama) o'tdi, lekin umumiy (qonuniy) turgacha yetmadi, hozirgi paytda bilish va amallarda hamma e'tirof etgan umumilmiy metod bo'lgan matematik masalalarni hal etishning algoritmik metodini ishlab chiqdi.

Forobiy fanlarga bilimlarni o'zlashtirish va to'plashning zarur vositasi sifatida muhim ahamiyat berdi, ularni egallashni esa savodxonlik ko'rsatkichi deb hisobladi.

Uning aytishicha, hissiyot a'zolari, yurak va miya inson tug'lgandan ato etilgan, boshqalar bilim, turli xil aqliy va axloqiy xususiyatlar: xarakter belgilari, ta'lim olish va boshqalar inson hayotiy faoliyati jarayonida egallanadi. U inson xarakterining turli xususiyatlari va axloqiy fazilatlarini: dadillik, mardlik, do'stlik, saxiylik, zukkolik, haqqoniylik va hokazolarni belgilar ekan, ularni shaxsni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalash natijasi deb hisoblaydi. Mutafakkirning fikricha, aqliy va xulqiy sifatlar tarbiyasi ikki xil usullar (metodlar) bilan: shaxsni kamol toptirishga yo'naltirilgan ixtiyoriy harakatlar va kuch bilan majbur qilish jarayonida amalga oshirilishi mumkin.

Forobiy asarlarida (5, 6) didaktika masalalari, ta'limning nazariy muammolari, bilimlarni egallashning falsafiy, fiziologik va psixologik asoslari keng ko'rib chiqilgan. Uning uchun ob'ekt va sub'ektning o'zaro aloqasi, kishi shaxsining murakkab fiziologik-psixik jarayonlari va boy ma'naviy olami muhimdir. Jumladan, olimning fikricha inson ma'naviyatining oliy pog'onasi ruh, aql va tafakkur bo'lib, ular inson bilish faoliyatiga xos bo'lgan o'ziga xos shakllarda namoyon bo'ladi.

Forobiy bilish faoliyatini tashkil etish masalalari bo'yicha bir qator muhim tavsiyalarni ishlab chiqdi. Yaxshi nazoratchi bo'lish uchun, deydi u, uch narsaga rioya qilish zarur: 1) ma'lum bir fan asosiga yotgan barcha prinsiplarni yaxshi bilish kerak; 2) ushbu aniq fanga doir mana shu prinsip va ma'lumotlardan zarur xulosalar chiqara olish kerak, ya'ni muhokama etish qoidalarini egallash lozim; 3) haqiqatni yolg'ondan farqlash va xatolarini to'g'rilash uchun xato nazariyalarni inkor etishni bilish va boshqa mualliflar mulohazalarini tahlil etish zarur.

Beruniyning ilmiy merosida u ishlab chiqqan tabiatni o'rganish va bilishning ilmiy metodi katta o'rin egallaydi. Beruniy ilmiy metodining xarakterli xususiyatlari va asosi olimning ob'ektivligi va oqilona yondashuvi, kuzatish, tajribalar, og'zaki va yozma yodgorliklarni o'rganish dalillarga tanqidiy yondashuv, ularni aqliy xulosalar shaklida mantiqiy umumlashtirish, haqiqatni aniqlash maqsadida qiyoslashdan iboratdir.

Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida (2) ta'kidlashicha ta'lim izchil, ko'rgazmali, maqsadga qaratilgan bo'lishi lozim va muayyan tizim bo'yicha olib borilishi kerak. Uning fikricha, ko'rgazmalilik ta'limni ancha qulay, aniq va qiziqarli qiladi. Kuzatuvchanlik va fikrlashni rivojlantiradi.

Ibn Sino (X-XI asrlar) bilish faoliyatining turli xillarining keng manzarasini berdi. Ularni ruhning xilma-xil kuchlari deb tasvirladi va bu kuchlarning anchagina qismini ilohiy ibtido hukmi ta'siridan ajratib oldi. U qadimgi (antik) an'anaga muvofiq ruhni uch ko'rinish: nabotot, hayvonot va aqlga ajratadi. Birinchisi ikki kuch - harakatlantiruvchi va qabul qiluvchiga bo'linadi. Qabul qiluvchi o'z navbatida tashqari va ichkaridan qabul qiluvchiga ajraladi. Birinchisiga besh yoki sakkiz hissiyot tegishlidir.

Ibn Sinoning ilmiy merosi (1) ulkan va insoniyat bilimlarining barcha sohalarini egallaydi. Uning dadaktik prinsiplari mohiyati quyidagicha: ta'lim osondan murakkabga qarab borishi kerak. U bolalarning mayl va qobiliyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim, mashqlar bolaning imkon darajasida bo'lishi kerak va ta'limni jismoniy mashqlar bilan uyg'unlikda olib borish lozim.

Ibn Sinoning muhim pedagogik prinsipi uning inson aqli hayoti oqimiga ta'sir etadi degan tasavvuridir, chunki inson hayvondan aynan aqli mavjudligi, demakki, o'zi qilayotgan xatti-harakatni anglash imkoniyatiga egaligi bilan farqlanadi. Bolaning bilishida atrof-muhit yetakchi rol uynashi xaqidagi qarashlari Ibn Sino pedagogik fikriyatida muhim ahamiyatga egadir.

Biroq talabalar bilish faoliyatini shakllantirishga bag'ishlangan adabiyotlarning nazariy tahlili shundan guvohlik beradiki, pedagogika fani metodikachilari va arboblari qarashlarida uning ko'pgina jihatlari, jumladan, ta'lim jarayonida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining bilish faoliyati mohiyatini tushunishda hozircha yaktanlik yo'q.

Talaba shaxsini rivojlantirishda, shuningdek, ikki yo'nalishni ajratib ko'rsatish mumkin: fikrlashni rivojlantirish va takomillashtirish hamda shaxsning muayyan sifatlarini shakllantirish. Rivojlantirish, fikrlashni biz talaba bilish faoliyatining bo'g'ini deb hisoblaganimiz uchun bu vositalar guruhini quyida batafsil ko'rib o'tamiz. Shaxsning muayyan sifatlarini shakllantirishga kelganda esa, bunda mustaqil ishlash, tadqiqot topshiriqlarini bajarish, ijodiy ishlar singari vositalar qo'llaniladi, ular mustaqillikni shakllantirishga, faollikka, ijodiy yondashuvga qiziqish va boshqa shaxs sifatlariga maxsus yo'naltirilgandir.

Aniq qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari talaba bilish faoliyatini shakllantirish vositalari tizimi boshlang'ich bosqich - bilish motivlarini shakllantirish maqsadlariga albatta mos bo'lmog'i lozim. Biroq bu bosqichda ham talaba bilish faoliyatining boshqa komponentlariga (shakllar, mazmun, metodlar, usullar, o'z-o'zini nazorat etish va o'z-o'zini anglash) ta'sir etish amalga oshirilmog'i lozim.

Shunday qilib, talaba bilish faoliyatini shakllantiruvchi vositalar o'quv jarayonidagi bilishning har bir bosqichi aniq maqsadlarini hisobga olgan holda tanlovni amalga oshirilgandagina tizim sifatida yuzaga keladi va ular birlikda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari talaba bilish faoliyatining har bir komponentiga ta'sir etadi. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari talaba bilish faoliyatining didaktik asoslarini qurishga asosiy boshlang'ich holatning mohiyati shundadir..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.
2. Matematika soxasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tabirlari to'g'risida. Uzbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4708-son 07.05.2020 Qarori.
3. M. Djumayev. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz
4. Djumayev M.I Ta'lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpxti.uz 1(5)2024 163-168 <http://buxpxti.uz>
5. Mamanazar DJUMAYEV. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish. "Ma'rifatparvar ajdodlarimiz merosi – milliy ta'lim-tarbiya asosi" mavzusidagi xalqaro olimlar ishtirokida o'tkazilgan respublika anjumani materiallari. Toshkent, 21.02.2024. 116-132 bet.
6. Djumaev Mamanazar . Boshlang'ich ta'limda matematikadan milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish muammo va yechimlari "Boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (2024-yil 26- aprel) – T.: Science and Innovation,. 31-38 bet
7. Djumayev M.I Razvitiye matematicheskoy kompetentnosti u budushix uchiteley nachalnix klassav v uchebnom protsesse. Materiali III-yey mejdunarodnoy nauchno-proakticheskoy konferensii «Sovremenniye problemi obucheniya matematike, informatike i fizike v sredney i visshey shkole» (16-go maya 2024 goda). Pod obshey redaksii M.Nugmonova. – Dushanbe: Poligrafiya TGPU im. S.Ayni, 2024. – St.100-106
8. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
- Djumayev M.. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>,
9. M.I. Dzhumaev Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
10. Djumayev M.I Ta'lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpxti.uz 1(5)2024 163-168 <http://buxpxti.uz>
11. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International

Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

12. Dzhumaev M. About the main principles and essence of the implementation of the national curriculum. No. 1 - issue Physics, mathematics, informatics magazine/Tashkent. 2024 / 148-165 p. [http://uzpfiti.uz/uz2/fizika, matematika, informatics.htm](http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatics.htm).

13. Djumaev M.I. Competency approach in teaching mathematics to elementary school students according to the requirements of the national educational program of Uzbekistan. Collection of works of the international scientific and practical conference "Digital education - the requirement of the time" dedicated to the 80th anniversary of the director of the Aksukent Multidisciplinary College, Professor Kuvatbekova Karamat Perdeshovna . Shymkent "KhDU" publishing house ISBN 9965-544-22-0 2024 - 306-311.

14..Dzhumaev M.I. Some psychological and pedagogical principles of mathematical education. Professional training in the modern world. 2020;10(4):4310-4320 <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2020-4-15>